

ALISHER NAVOIY VA BOBUR YOKI MILLATIMIZNING IKKI BUYUK QUYOSHI

Amin Mallayev,

*Qarshi shahridagi Xalqaro innovatsion
universitet rektori*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337257>

Ma'lumki, hadisshunos bobomiz Imom Al-Buxoriy “Ilm – najot va taraqqiyot” yo‘li ekanligini o‘qtirgan. Mutafakkir shoir Alisher Navoiy esa qit’alaridan birida ilm komillik kaliti deya al-Buxoriy fikrlarni rivojlantirgan. Binobarin, bu dunyoga kelishdan maqsad ham shoirlar sultoni aytganidek, ilm o‘rganish orqali kamolot kasb etishdir.

Kamol et kasbkim, olam uyidin,

Sango farz o‘lmaq ay g‘amnok chiqmoq.

Jahondin notamom o‘tmak biayni

Erur hammomdin nopok chiqmoq.

Albatta, yoshlarimiz Navoiyni qanchalik chuqur va puxta bilsa, ma’rifat, ezgulik komillik sirlarini kengroq egallaydi. Zotan, navoiyshunos Ibrohim Haqqul yozganidek, “Navoiyning so‘zlari diliga o‘rnashgan odam, o‘zi istasin – istamasin odamiylik sharafi va kuch – quvvatini idrok etadi. Navoiy saboqlariga amal qilgan kishi o‘z – o‘zidan xalq dardu tashvishlarini yengillatishga bel bog‘laydi, fikrni – fikrsizlikka, ilm-ma’rifatni – nodonlikka va jaholatga qarshi qurol o‘rnida ishlatadi. Navoiyni yetarli darajada bilish – adolat, ilm – ma’rifat, diyonat va imon – e’tiqodning kuchiga ishonch demak”.

2016-yilning 4-noyabrida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev navoiylik saylovchilar bilan muloqotda Alisher Navoiy bobomiz xotirasiga hurmat-ehtimom ko‘rsatish, ul zotning tabarruk merosini o‘rganish, yosh avlodga bezavol yetkazish borasida viloyatda olib borilayotgan ibratli ishlarni alohida ta’kidlab o‘tgandi: “Navoiy viloyati hokimligi va ijodkor ziyolilarning tashabbusi bilan ulug‘ shoirning eng mashhur asarlari to‘rt kitob shaklida, yuksak poligrafik sifat bilan nashr etilgani ana shunday ezgu ishlar qatoriga kiradi. Shu go‘zal nashr ko‘plab yurtdoshlarimiz qatori mening ham shaxsiy kutubxonamda borligidan xursandman”, degan edi mazkur uchrashuvda Davlatimiz rahbari. Shuningdek ushbu uchrashuvdagi nutqida Yurtboshimiz o‘z o‘rnida shoir ijodidan misol keltirdi: “Mutafakkir shoirimizning “Odamiy ersang, demagil odami, Onikim yo‘q xalq g‘amidin g‘ami”, degan satrlarida qanchalik chuqur ma’no bor. Ya’ni, bu dunyoda insonlarning dardu

tashvishlarini o‘ylab yashash – odamiylikning eng oliy mezonidir. Xalqning g‘amidan uzoq bo‘lgan insonni odam qatoriga qo‘shib bo‘lmaydi, deb uqtirmoqda ulug‘ bobomiz.

Bu o‘lmas satrlar bugun bizning hayotimiz bilan, bizning orzu-intilish va amaliy harakatlarimiz bilan naqadar hamohang ekani odamni hayratga soladi”, dedi Yurtboshimiz Navoiy asarlarini bilishini namoyon etib.

Buyuk Navoiy bobomiz ko‘p ilmlarni bilgan. Uning asarlarini o‘qir ekanmiz, shoirning astronomiya, astrologiya, geografiya, matematika, qurilish, qishloq xo‘jaligi kabi ilmlarni chuqur idrok etganiga amin bo‘lasiz. Yurtboshimiz ham Hazrat Navoiyning nafaqat she‘rlaridan, balki boshqa asarlaridan, aniqrog‘i “Mahbub ul-qulub”dan xabardorligi, uning 2017 yil 9 dekabrda Qishloq xo‘jaligi xodimlari kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimda so‘zlagan nutqidagi iqtibosdan oydinlashadi: *“Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy bobomiz “olam ahlining to‘qligi, quvonchi, avvalo, yerga urug‘ sochib, bebaho noz-ne‘mat yetishtiradigan fidoyi insonlar mehnatidandir”, deb mirishkor dehqonlar xizmatiga juda katta baho berganlar”, deydi Yurtboshimiz “Mahbub ul-qulub”dagi o‘gitlardan keltirib. Prezidentimizning mazkur fikrlari uning 2020 yil 13 dekabrda O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi xodimlariga yo‘llagan tabrigida ham davom ettirilgan: “Buyuk ajdodimiz Alisher Navoiy sizlarning (dehqonlarning) sha‘ningizni ulug‘lab: “Olam ma‘murlig‘i alardir, olam ahli masrurlig‘i alardin. Har qayon qilsalar harakat, elga ham qut yetkurur, ham barakat”, deb aytgan so‘zlarida chindan ham teran haqiqat mujassam”.*

Yurtboshimiz videoselekt yig‘ilishlardan birida oyog‘i yerdan uzilgan mansabdorlarga qarata Navoiy asarida keltirilgan “May mastligi bir kun, mansab mastligi esa amal egallab turilgan davr mobaynida davom etishi” haqidagi fikrni aytib o‘tgan edilar. Ya‘ni “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”da yozilganidek, *“alar (Hasan Ardasher) der erdilarkim, dunyo johi(mansabdor bo‘lishning)ning mastligi chog‘ir (may, sharob) mastlig‘ig‘a o‘xshamasdurkim, chog‘ir mastligi ichgan kunidir, ammo joh (mansab) mastligi agar sohibi joh (mansabdor) yillar joh (mansab) ustidakim, mastdur, aning maxmurlig‘i (mastligi) johdin ma‘zul bo‘lg‘onidadur. (Mansabdan ajralgandagina uning mastligi tarqaladi.) Ne muskir xamr (mansab shunday mast etuvchi ichkilik)durkim badmastlig‘i (o‘ta bema‘ni mastligi) odamiyni yillar o‘zidin bexabar qilg‘ay”.* Sodda qilib aytganda, mansab mayidan sarmast kishi esa odamiylikini yo‘qotadi, ya‘ni oyog‘i yerdan uziladi, ko‘zini yog‘ bosadi. Prezidentimiz bunday misol bilan mansabdorlarni halol va pok bo‘lishga da‘vat etgandilar.

Prezident doimo bizni Navoiy asarlarini bilishga, she’rlarni o‘qishga da’vat etib keladilar. 2018 yil 12 yanvardagi O‘zbekiston tashqi ishlar vazirligi va mamlakatimizning xorijiy davlatlardagi elchixonalari faoliyatiga bag‘ishlangan yig‘ilishda ham elchilarimizni Navoiyni va o‘zbek adabiyotini bilishga chaqirgandilar. Albatta, davlat rahbarining *“Alisher Navoiydan, Boburdan, Abdulla Oripovdan, Erkin Vohidovdan ikki qator she’r ayta olmasa, eng yomoni, ona tilimizni mukammal bilmasa, qanday qilib haqiqiy elchi bo‘lishi mumkin?”* degan so‘zlarida ham millatimiz g‘ururi Navoiy asarlarini o‘qib, o‘rganishga da’vat va chaqiriq mujassam.

Mamlakatimiz Prezidenti O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligi munosabati bilan o‘tkazilgan tantanali marosimda adolat haqida so‘z yuritir ekanlar, Alisher Navoiy bobomizning ijodidan ibratli so‘zlar keltirdilar: *“Yana bir bor takrorlayman: sudyaning ongida – adolat, tilida – haqiqat, dilida – poklik hukmron bo‘lishi kerak.*

Bu borada Alisher Navoiy bobomiz “Zulm qilma, insofli bo‘l, xalq uchun “adl qasri”, ya’ni “adolat qo‘rg‘onini” bunyod et” deb aytgan so‘zlarida qanchalik chuqur ma’no bor”, deya Yurtboshimiz sud organlarini qonunga va odillik tamoyillariga qat’iy rioya qilishga, halol va vijdonan ishlashga da’vat etdilar.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev “Sharq taronalari” o‘n ikkinchi xalqaro musiqa festivalining ochilishiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi tabrik so‘zida *“Ushbu anjuman turli sivilizatsiyalar, xalqlar va millatlar o‘rtasida o‘ziga xos madaniy hamkorlik hamda muloqot maydoniga aylangan”*iga urg‘u berar ekan, *“bu festival zamirida ulug‘ o‘zbek mutafakkir shoiri Alisher Navoiy bobomizning, olam ahli, hamisha bir-biringizga do‘st bo‘ling, Yer yuzini o‘z mehnatingiz, iste’dodingiz bilan obod qiling, degan mazmundagi o‘lmas da’vati mujassam”* deydi. Bu so‘zlar bilan Navoiy bobomizning quyidagi satrlariga ishora qiladilar.

*Olam ahli bilingizkim, ish emas dushmanlig‘,
Yor o‘lung bir-biringizgakim, erur yorlig‘ ish.*

Prezidentimiz Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida 2019 yil 15 oktyabrda bo‘lib o‘tgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik Kengashining yettinchi sammitida so‘zlagan nutqida *turkiy dunyoni qalam bilan birlashtirgan Alisher Navoiy singari shoirlar nafaqat o‘zbek xalqi, balki barchaning faxru iftixori* ekanini qayd etdilar. Muhtaram Prezidentimiz 2019 yil 21 oktyabrda o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o‘ttiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasida ham bu haqda to‘xtaldilar: *“Bundan besh asr muqaddam hazrat Alisher Navoiy:*

“Turk nazmida chu men tortib alam,

Ayladim ul mamlakatni yakqalam”, deb yozgan edi. Ya’ni ul zot ona tili bayrog‘ini baland ko‘tarib, butun el-ulusni, yurtlarni shu bayroq ostida birlashtirdim, deb iftixor qilgan”, dedi davlatimiz rahbari. Haqiqatan qahramon shoirimiz Abdulla Oripov yozganidek, Temur tig‘i yetmagan joyni, Qalam bilan oldi Alisher. Sodda qilib aytganda, Navoiy davrida ham, bugun ham turkiy xalqlar shoirlar sultoni – buyuk so‘z san‘atkorini o‘zining ijodkori deb biladi. Navoiy she‘rlari esa o‘z davrida Xitoydan to Misrgacha bo‘lgan turkiy xalqlar yashagan ulkan hududni egallagan bo‘lsa, hozirda ham uning asarlari jumlai jahon mamlakatlariga kirib borgan.

Alisher Navoiy bobomiz asarlarida ilgari surilgan g‘oyalar umuminsoniy ahamiyatga ega. Har doim insonlarni yaxshilikka va ilm o‘rganishga da‘vat etadi, ezgulik bayrog‘i ostida birlashishga chorlaydi. Yurtboshimiz ham o‘zining 2020 yil 29 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga yo‘llagan Murojaatnomasida bu haqda to‘xtalib o‘tgandi: *“Buyuk mutafakkir shoirimiz Mir Alisher Navoiy o‘z davrida yoshlarga murojaat qilib, “Quyoshliq istasang kasbi kamol et” deb yozganlar. Chindan ham, odamlarga quyoshdek beminnat nur taratishni, yaxshilik qilishni istaydigan inson kamolotga intilib, turli ilm va kasb-hunarlarini o‘zlashtirishi lozim”.* Yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, buyuk mutafakkir bobomiz asarlari komil insonni tarbiyalashga xizmat qiladi. Shuning uchun davlatimiz rahbari bunday bebaho asarlarni, kitoblarni yosh avlod o‘qisin, deb targ‘ib qiladi. Muhtaram Prezidentimizning maqsadi Navoiy va Bobur kabi ulug‘ ajdodlarimiz asarlarini o‘rganish, tadqiq qilish va ommalashtirish orqali jaholatga qarshi ma’rifat nurlarini tarqatishdir. Albatta, Davlatimiz rahbari 2020 yil 26 dekabr kuni O‘zbekiston yoshlari forumidagi nutqida ta’kidlab o‘tganidek, *“yoshlarimizga hazrat Navoiy ijodini chuqur o‘rgatishni tizimli yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyatga ega. Alisher Navoiy asarlarining bugungi yoshlar tushunadigan ixcham namunalarini yaratib, turli mobil ilova va elektron dasturlar ishlab chiqish kerak”.* Zotan O‘zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyid yozganidek,

Har bir kalla,

Har bir bosh

Jaholatdan qo‘rqishi kerak.

Har bir bola,

Har bir yosh

Navoiyni o‘qishi kerak.

Albatta, Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev 2017 yilning 3 avgustida mamlakatimiz ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvda ta’kidlaganidek,

“Navoiyni anglash – o‘zlikni anglash demakdir”. O‘zlikni anglash esa har bir insonga milliy iftixor tuyg‘usini baxsh etadi. O‘zlikni anglash – Navoiy va Boburni o‘qib, o‘rganishdan boshlanadi.

Alisher Navoiy va Bobur Mirzoning taqdirida va tabiatida bir-biriga o‘xshashliklarni kuzatishimiz mumkin. Bu ikki zot ham bolaligida tinch-osoyshta hayot bag‘rida yetuk ustozlar qo‘lidan saboq olgan. Tasavvuf ruhida tarbiya topgan va qomusiy bilimlar sohibi Navoiyning ham, Boburning ham birlashtirib turuvchi ulug‘ siymo va qutbul avliyo bu Xoja Ahror Valiydir. Xoja Ubaydulloh bu ikki zotning ustozlari va piridir. Navoiy rasmiy lavozimlardan voz kechib, umrining so‘nggi 15 yilida barakali ijod bilan shug‘ullandi va go‘shanishlikni ixtiyor aylab, darveshlardek Abdulla Ansoriy mozorida Jurubkashlik (Supuruvchilik) vazifasiga o‘tdi. Bobur ham Hindistonni zabt etgach, taxtni Humoyun Mirzoga topshirib, qolgan umrini darveshlikka va ijodga bag‘ishlashni orzu qilgan. Bu ikki shaxs birdek yurtni obod qilish hamda bunyodkorlik bilan shug‘ullanganligi barchamizga ma‘lum. Ularning hayoti va faoliyatida bir biriga o‘xshash tomonlariga misollar istagancha topiladi.

Zahiriddin Muhammad Bobur bolaligidanoq yetti iqlimga mashhur Navoiyning she‘rlarini o‘qib, ulg‘ayadi. Vaholonki, bu davrda boshqa hududlarda bo‘lgani kabi Andijonda ham shoirlar sultonining asarlarini sevib, mutolaa qilingan. Navoiy tilining Andijon shevasida ekanligidan zavqlanib, Bobur shunday deydi: “*(Andijon) eli turkdur. Shahri va bozorida turkiy bilmas kishi yo‘qtur. Elining lafzi qalam bila rost(aholisi savodxon va adabiyotsevar)dur. Aning uchunkim, Mir Alisher Navoiyning musannafoti, bovujudkim Hiridan nash‘u namo topubtur, bu til biladur*”. Nafaqat Movarounnahr, balki Xitoydan Xurosongacha, Hindistondan Misrgacha hududlarda yashagan turkiy aholi o‘z zamonasida buyuk Navoiyning yangi she‘rlarini qo‘ldan qo‘ymay, izlab o‘qishgani baayni haqiqat. Yana shuni ta‘kidlash joizki, Navoiy ijodi Zahiriddin Muhammad Boburning shoir bo‘lib shakllanishida muhim rol o‘ynagani shubhasiz.

“Boburnoma”da Bobur Mirzo bu ulug‘ zotni yuksak hurmat bilan tilga oladi: “*Alisherbek naziri yo‘q kishi edi. Turkiy til bila to she‘r aytubturlar, hech kim oncha oncha ko‘p va xo‘b aytqon emas... Ahli fazl va ahli hunarga Alisherbekcha, murabbiy va muqavviy ma‘lum emaskim, hargiz paydo bo‘lmish bo‘lg‘ay*”. Vaholanki, bu yuksak hurmat yoki taqdirning tuhfasimi, Bobur Mirzo Hirotga borganida, Navoiy barpo etgan imoratlarni o‘z ko‘zi bilan ko‘radi: “*...Muncha binoyi xayrkim (xayrli maqsadda qurilgan binolar) ul (Navoiy) qildi, kam kishi mundoq muvaffaq bo‘lg‘ay... Hirida erdim, har kunda ko‘rmagan yerlarni sayr qilur edim...*”

Badi’uzzamon Mirzoning Jo’yi Injil yoqasidagi madrasasi va Alisherbekning o‘lturur uylarikim, “Unsiya” derlar, maqbara va masjid jomeinikim, “Qudsiya” derlar, madrasasi va xonaqohinikim, “Xalosiya” va “Ixlosiya” derlar, hammom va dorish-shifosinikim “Safoiya” va “Shifoiya” derlar, borini andak fursatta sayr qildim”. Bobur Hirotda har kuni shahar aylanib, Alisher Navoiy bog‘chasiyu taxti Navoiydan tortib, barcha imoratlarni o‘z ko‘zi bilan ko‘rishga muvaffaq bo‘lganidan, mutafakkirni ko‘rgan ulug‘ zotlar bilan suhbatlashganidan va ustoz yurgan yo‘llardan yurganidan bag‘oyat baxtiyor edi!

Shuni alohida ta’kidlash joizki, Bobur Mirzo 1506 yilning kuzida Hirotda saroyda emas, Injil arig‘i yoqasidagi Alisher Navoiyning uyida yashaganining o‘ziyoq buyuk mutafakkirga bo‘lgan yuksak e’tiqod va ixlosdan darak beradi: *“Alisherbekning uylarini ta’yin qildilar. Hiridin chiqquncha, Alisherbekning uylarida edim”.* Bundan tashqari, u “Xazoyin ul – maoniy”ning nodir qo‘lyozmasini ko‘zdan kechirib, terma devon tuzgan: *“Odina kuni, oyning yigirma uchida Alisherbekning to‘rt devonidin buhur va avzon tartibi bila g‘azallar va abyotkim, intixob qiladur edim, itmomig‘a yetti”.* Albatta, Bobur uchun Navoiyning xonadonida yashash birinchidan shoir asarlari bilan chuqurroq tanishish imkonini bersa, ikkinchidan mutafakkirning boy kutubxonasidan foydalanishga sharoit yaratdi.

Ammo, ming afsuski, bu ikki buyuk insonga bir – biri bilan uchrashish nasib etmagan. Bobur butun hayoti mobaynida Navoiy ijodidan ta’sirlanib, she’rlar yozgan. Shohlar shoirining devonida Navoiy she’riyatini ta’siri sezilib turadi. Bobur Mirzoning g‘azal mulkingning sultoni she’riyatini sinchiklab o‘rgangani hamda she’rlarini yoddan bilgani “Aruz” risolasida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Risolaning birinchi qismida Jomiydan 6 ta, Xusrav Dehlaviy va Hofiz Sheroziydan 4 tadan, Sa’diy va Shohiydan 3 tadan, Kamol Xo‘jandiydan 2 ta va yana 18 nafar boshqa shoir ijodidan bittadan bayt misol tariqasida keltirilgan holda shoirlar sultonining g‘azaliyotidagi 26 ta baytdan foydalanilganligi hamda asarning ikkinchi qismi uchun ham Navoiydan eng ko‘p, aniqrog‘i 264 bayt olinganligi fikrimiz dalilidir. “Aruz”da yana bir mulohazaga duch kelamiz: *“Xoja Xusrav Dehlaviyning “Daryoi abror”i bu vazndadur... Bisyor yaxshi qasidadur. Ulug‘ shoirlar lahu aksar(unga ko‘p) tatabbu’ qilibturlar. Mir Alisher Navoiyning “Tuhfatul-afkor”ining matla’icha kam voqi’ bo‘lubtur”.* Bu bilan Zahiriddin Muhammad Bobur ustoz Navoiy qasidasining bir bayti ulug‘ shoirlar qasidalaridan balandroq ekanligini e’tirof etadi.

“Boburnoma” da yozilishicha, 1498 yilda Navoiy temuriy shahzodaning kelajagini oldindan ko‘ribmi yoki daholarga xos ichki bir tuyg‘u bilan Boburga kitobat (maktub) yuboradi. Yosh temuriy zodaning bundan boshi ko‘kka yetadi.

Albatta, o’sha zamonda Alisher Navoiyning obro‘yi va ovozi yetti iqlimni tutgan edi. Bobur ham ko‘pchilik qatori shoirlar sultoni bilan uchrashish va suhbatlashish orzusida edi. Ammo, unga Navoiy bilan muloqotda bo‘lish baxti nasib etmadi. Garchi, Bobur Mirzo ham Navoiy xatiga javoban kitobat - maktub yuborgan bo‘lsa-da, bu gal maktub kelguncha Hazrat Navoiy olamdan o‘tadi: *“Bu ikkinchi navbat Samarqandni olg‘onda, Alisherbek tirik edi. Bir navbat manga kitobati ham kelib edi.*

Men ham kitobat yiborib edim, orqasida turkiy bayt aytib, bitib yiborib edim. Javob kelguncha tafriqa va g‘avg‘o bo‘ldi”. Biroq, ushbu maktub Navoiyning qo‘liga yetgan yoki yetib bormaganligi noma‘lum. Chunki, bu palla Shayboniyxon yana Samarqandga hujum qilgan va Hazrat Navoiy vafot etgan tala-to‘p davrlarga to‘g‘ri keladi. Ammo eng muhimi, Bobur Mirzo ulug‘ mutafakkir Alisher Navoiyning nazariga tushgan edi. Afsuski, bu ikki buyuk shaxs o‘rtasidagi yozishmalar saqlanib qolmagan.

“Bobur devoni”dan joy olgan ayrim ruboiylarni yuqorida Bobur qayd etgan maktub orqasida bitilgan turkiy she‘rlar deb taxmin qilishimiz mumkin: “Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasida yozilishicha, *“Maktubga bag‘ishlov ilova qilish o’sha davr an‘anasi bo‘lgani, Boburning yuqorida keltirilgan qaydi hamda mazmunidan kelib chiqib, quyidagi ruboiylar Alisher Navoiyga bag‘ishlovlardan iborat, degan xulosaga kelish mumkin:*

*Ash‘oringkim, she‘r oti to bo‘lg‘ay,
Tab‘ ahli anga volau shaydo bo‘lg‘ay,
Har lafzi duru bahri ma‘oni anda,
Kim ko‘rdi dureki, anda daryo bo‘lg‘ay?!*

(Mazmuni: Dunyoda to she‘r bor ekan. Nozik didlilar she‘rlaringga maftun va shaydo bo‘laveradilar. Chunki ulardagi har bir so‘z gavharu, mazmun misli dengizdir. Tabiatda dengiz gavharni o‘z ichiga oladi, sening she‘rlaringda esa gavhar, ya‘ni so‘z dengiz, chuqur va bepoyon mazmunni o‘z ichiga sig‘diradi).

Ruboiyda Bobur nazokat bilan Alisher Navoiyning quyidagi baytiga ishora qilgan.

*Dur bo‘lur bahr ichra pinhon, nazmidin shah madhida,
Bahr yoshurmish Navoiy har duri maknun aro.*

Quyidagi ruboiyda Navoiydan olingan maktubga ilova qilingan she‘r ta‘riflangan:

*Eykim, bari she‘r ahlig‘a sen xon yanglig‘,
She‘ring bari she‘rlarg‘a sulton yanglig‘,
Mazmuni aning xatti savodi ichra,*

Zulmat arosida obi hayvon yanglig‘!

(Mazmuni: Sen barcha she‘r ahliga – shoirlarga xon kabisan. She‘ring boshqalarning she‘rlariga nisbatan sulton martabasidadir. She‘ring garchi qora siyoh bilan bitilgan bo‘lsada, mazmuni (men uchun) zulmatda obi hayot kabidir).

Quyidagi ruboiyda esa Bobur Navoiy bilan uchrashish istagini ifoda etgan bo‘lishi mumkin:

*She‘ring eshitur fikrini Bobur qildi,
Ne fikri xushu yaxshi tasavvur qildi,
Ko‘zni yoruq ayladi savodi birla,
Mazmuni bila quloqni purdur qildi.*

(Mazmuni: Bobur she‘ringni eshitsam, degan fikr qilgan edi. Qanday yaxshi fikr, qanday yaxshi tasavvur! She‘ring yozilgan xat siyohidan ko‘zi ravshan bo‘ldi, mazmunidan esa qulog‘i durga to‘ldi)’’.

Bobur singari, Navoiy ham yosh shahzoda bilan uchrashish ishtiyoqida bo‘lgan bo‘lishi ehtimoldan holi emas. Chunki Navoiyning shoir temuriy ijodkorlarga mehr-muhabbati bo‘lakcha bo‘lganligi, ularni doimo qo‘llab-quvvatlaganligi tarixdan ma‘lum. Holbuki, yuqorida aytib o‘tganimizdek, bu ikki buyuk siymoga bir biri bilan uchrashish va suhbatlashish baxti nasib etmadi. Biroq, bu ikki ulug‘ siymo bugun mamlakatimizda va butun dunyoda qadrlanmoqda. O‘zbekistonda Navoiy shahri bo‘lgani kabi, Andijonimizda Bobur shahri qad rostladi. Muhtaram Yurtboshimiz ta‘kidlaganidek, *“Bu shahar, xuddi buyuk shoir va mutafakkir Mir Alisher Navoiy nomi qo‘yilgan azim shahar kabi, shonli tariximiz va kelajagimiz o‘rtasida ma‘naviy ko‘prik bo‘ladi, yangi tariximizdan munosib o‘rin oladi”*.

Muxtasar qilib aytganda, buyuk Navoiyning nazari tushgan Bobur bir umr ma‘naviy ustozlari qo‘ldan qo‘ymay o‘qidi va unga ergashdi, munosib bo‘lishga intildi.